

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА И РОДИТЕЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В основе новой концепции взаимодействия семьи и образовательной организации лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность.

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и образовательного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».

В основе взаимодействия образовательной организации и семьи лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и способностей. Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, способствует усилению их взаимоотношений.

Главный момент в контексте «семья – образовательное учреждение» – личное взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье. Неценима помощь друг другу в понимании ребенка, в решении его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития.

Содержание сотрудничества образовательного учреждения с семьей включает три основных направления:

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей,
2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс,
3. Участие семей обучающихся в управлении образовательно-воспитательным процессом.

Включение семьи в образовательное пространство возможно, при соблюдении следующих условий:

1. Социально-правовые условия: построение всей работы должно основываться на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, письмах, рекомендациях, а также в соответствии с уставом ОО, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности сторон.

2. Информационно-коммуникативные условия: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики организации образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в образовательной организации и т. д.

3. Перспективно-целевые условия: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнюю перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для сотрудников и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов-планов-программ и выборе точек пересечения семьи и образовательного учреждения в интересах развития ребенка.

4. Потребностно-стимулирующие: формирование у родителей позиции «ответственного родительства», предполагающей наличие потребностей в познании, саморазвитии. В системе образования взаимодействие педагогов и родителей осуществляется в основном через:

- приобщение родителей к педагогическому процессу, включение родителей в учебно-воспитательные мероприятия, особенно в период адаптации детей к условиям образовательной организации;

- просвещение родителей через материалы, размещенные на сайте и стендах, через организацию выставок, которые позволяют родителям ближе познакомиться со спецификой образовательного учреждения, знакомят с его развивающей средой;

- объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по воспитанию и развитию ребенка

Эти взаимоотношения следует рассматривать как искусство диалога взрослых с конкретным ребенком на основе знания психических особенностей его возраста, учитывая интересы, способности и предшествующий опыт ребенка, а также специфику и традиции семейного воспитания;

- реализацию разнообразных программ совместной деятельности детей и родителей, проведение системных социально-правовых и медико-педагогических занятий для родителей (университетов, лекториев, практикумов и др.);

- создание благоприятного микроклимата в организации, основанного на уважительных взаимоотношениях семьи и образовательного учреждения.

Предлагаю следующие этапы сотрудничества с родителями:

На 1 этапе продумываю содержание и формы работы с родителями, провожу опросы родителей с целью изучения их потребностей. Родителям предлагается ответить на вопросы анкеты. Результаты опроса являются основанием для планирования работы с родителями.

В начале учебного года, перед собраниями или по необходимости провожу анкетирование. Анкетирование помогает родителям серьезнее задуматься на ту или иную тему, оценить свои педагогические возможности, стиль взаимоотношений с ребенком. В свою очередь, с помощью анкетирования получаю обратную связь от родителей по степени удовлетворенности оказанными образовательными услугами, информацию об эмоциональном фоне в учреждении, выявляю конкретные запросы на оказание индивидуальной помощи.

На 2 этапе устанавливаю с родителями доброжелательные межличностные отношения с установкой на будущее деловое сотрудничество. Стараюсь заинтересовать родителей той работой, которую будут проводить специалисты образовательной организации.

На 3 этапе – формируется у родителей более полный образ своего ребенка и правильного его воспитания посредством сообщения им знания о ребенке (например, особенности общения ребенка со сверстниками, особенности развития когнитивной, эмоционально-волевой сфер, отношение ребенка к труду). Это помогает родителям убедиться в профессиональной компетентности педагога.

На 4 этапе – знакомлюсь с проблемами каждой семьи. На этом этапе активная роль принадлежит родителям. Они рассказывают о положительных чертах ребенка, о трудностях, тревогах, об отрицательном поведении.

На этом этапе так же провожу опросы родителей с целью изучения отдельных проблем семейного воспитания.

На 5 этапе – планирую содержание работы с родителями, выбираю формы сотрудничества, при этом учитываю возможности и индивидуальные особенности каждого ребенка, традиции семейного воспитания, национальные и религиозные взгляды семьи. Необходимо корректно и толерантно относиться к мнению родителей, обобщать и использовать позитивный опыт семейного воспитания при построении образовательно-воспитательного процесса.

Моя задача – заинтересовать родителей, предлагая им как традиционные, так и новые формы взаимодействия.

В последнее время активно используется новая форма работы с родителями – проектная деятельность. При каждом новом наборе детей свою работу по сотрудничеству с родителями и детьми начинаю с работы над проектом «Все мы разные, все мы вместе». Реализуя данный **проект**, не только исследуем проблему создания оптимальных педагогических условий для воспитания культуры толерантности и этнокультурного просвещения обучающихся, но и решаем основные воспитательные задачи.

Проект содержит 4 основных этапа, над которыми родители работают в течение года. Итогом работы каждого этапа является защита семейных продуктов. «Наша национальная кухня», «Наш национальный костюм», «Наши национальные игры», «Наша национальная культура». В конце данного проекта видны результаты сотрудничества. Из детишек и их родителей, пришедших в данное образовательное учреждение из разных социумов создается единая дружная классная семья. Итак, метод проектов можно представить, как способ организации педагогического процесса, основанного на взаимодействии педагога, воспитанника и его родителей, поэтапной практической деятельности по достижению поставленной цели.

Вовлеченность в проект позволяет всем членам семьи стать непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, открыть неизвестные стороны собственного ребенка, испытать чувство удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. И в моем классе каждый ребенок успешен. Начиная с первого

класса все ученики пишут проекты, на интересующие их темы, например: «Волшебные краски», «Дизайн школьной формы», «Игра путешествие по городу Нижневартовску», «Массажный коврик для ног», «Чудеса из бисера». Защищают ребята проекты на разных ступенях: школьное научное общество «Ступеньки познания», на городском конкурсе ученических проектов «Грани познания», на окружном конкурсе исследовательских работ «Шаг в будущее». Являются победителями городского конкурса ученических проектов «Грани познания». Одна из моих учениц стала участницей всероссийского конкурса исследовательских работ «Шаг в будущее» в г. Москве. В такой ситуации педагог становится привлекательным партнером по общению.

В нашем классе создан семейный клуб «Радуга», который объединяет сообщество детей, педагога и родителей, объединенных общими взглядами на роль семьи в воспитании и развитии детей, общностью интересов и потребностей в совместной деятельности, как место для коллективной деятельности специалистов и семей, приходящих в клуб, где взрослые и дети получают возможность развиваться и само реализовать, продуктивно проводить свободное время. Наш клуб включает три поколения (дети, родители, бабушки и дедушки). Основной направленностью «клуба» для родителей является создание психологического комфорта, психологическое просвещение родителей, актуализация проблемных тем в развитии детей и формирование позиции «ответственного родительства». Тематика встреч и структура проведения зависят от запросов. Наиболее актуальные темы касаются здоровья детей, обучения и воспитания, трудностей в эмоционально-волевой и личностной сферах. Взрослым предоставляется возможность поделиться личным опытом, быть принятыми и понятыми другими людьми.

Ежегодно проводим День пожилого человека за чашечкой чая. Бабушки и дедушки делятся своими воспоминаниями о школьной жизни, а внуки готовят для них номера художественной самодеятельности и подарки, сделанные своими руками. В работе семейного клуба принимают участие разные специалисты, которые оказывают квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям по проблемам воспитания и развития ребенка.

К традиционным способам взаимодействия образовательной организации с семьей относятся родительские собрания, круглые столы, конференции, анкетирование, дискуссии, семейные праздники, акции.

Родительские собрания – это действенная форма работы с родителями, форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания и обучения детей в условиях образовательного учреждения и семьи. Повестка дня может быть разнообразной, с учетом пожелания родителей, особенностями реализуемых программ. Например: «Значение эмоций для формирования положительного взаимодействия ребёнка с окружающим миром, «Законы жизни семьи, законы жизни класса», «Перелистывая страницы учебного года»

На собрание я приглашаю специалистов из смежных организаций. Для повышения мотивации к посещению родителями подобных мероприятий, перед проведением собрания

продумываю и совместно с детьми изготавливаем пригласительные билеты, объявление и наглядную информацию размещаем в родительской группе в соцсетях.

Раздаю индивидуальные поручения, адресованные конкретным родителям, выступление которых подразумевается по ходу встречи. Основная часть собрания чаще всего проходит в нетрадиционной форме и включает игровые элементы, например: для знакомства родителей друг с другом провожу игры «Снежный ком», Игры на снижение тревожности, стимулирование эмоциональности «Мяч радости», практические упражнения, например: по культуре поведения детей, по созданию домашней библиотеки, просмотр презентаций, социальных роликов, изучение буклетов, дни открытых дверей – в эти дни родители посещают уроки, внеурочные занятия, встречаются с психологом, логопедом., телефон доверия – обсуждаем с родителями те вопросы и проблемы, которые касаются только их ребенка. Тематические собрания провожу до 4-х раз в год, а также по мере необходимости.

Одной из полюбившихся форм родительского собрания является круглый стол. Круглый стол отличается от собрания тем, родители свободно общаются на заданную тему друг с другом. При проведении подобного мероприятия использую такие методы, как дискуссионные вопросы, анализ педагогических ситуаций, сообщения специалистов по заявленной теме.

Показываю родителям уроки в видеозаписи, организовываю выставку литературы для развития ребенка.

Кроме родительских собраний родители принимают активное участие в проведении классных часов, например «Мир профессий», где рассказывают о выборе своей профессии. «Мир семейных увлечений», «Читаем всей семьей».

Такая связь поколений, на мой взгляд, является наиболее эффективным способом для передачи социокультурных ценностей, так как младшее поколение на жизненном примере родителей может убедиться в незыблемости таких понятий, как доброта, порядочность, честность.

Формируя активную педагогическую позицию родителей, вовлекаю их в учебно-воспитательный процесс для проведения уроков в форме квест-игры, где родители исполняют роль учителя.

Являются активными участниками семейных праздников, конкурсов. На таких мероприятиях ощущается единение родителей с детьми, педагогом, что позволяет детям по-другому взглянуть на своих родителей.

Для родителей провожу консультации устные и письменные, плановые и внеплановые с разнообразной тематикой. К консультации готовлюсь заранее, изучая запросы со стороны родителей. Для заочного консультирования используется коробка для вопросов родителей. Это позволяет родителям спросить то, что не могут спросить при прямом контакте.

В соцсетях создана родительская группа. В группе содержится информация о работе с классом, присутствуют советы для родителей. Для того, чтобы эта форма работы была интересной и оправдала свое существование, задействованы различные рубрики: «Особенности и хитрости в воспитании ребенка», «Как сделать выполнение домашнего

задания интересным», «Наше творчество», «Секреты успеваемости ребенка», «Наши победы», «Новости школьной жизни»

В группе выкладываются рекомендации, памятки, фотографии с проведенных мероприятий, детские работы, стихи и сочинения обучающихся и родителей т. д. Не стоит забывать, что первоначально необходимо заручиться письменным согласием родителей или законных представителей обучающихся на фото и видеосъемку и на размещение фотографий в соцсетях.

Работа с родителями всегда считалась одной из самых трудных в педагогической деятельности учителя. Родители учеников являются основными участниками образовательного процесса, с которыми делятся усилия и ответственность за итоги педагогической работы.

Родители могут немало сделать для того, чтобы ребёнок любил школу и учился с радостью. Например, Каждый день интересоваться школьными событиями. Чем занимались на уроке?

Родители нуждаются не только в информировании со стороны школы. Родитель должен чувствовать, что он нужен школе и что школа работает с ним постоянно и системно. Это не должен быть просто перечень мероприятий по работе с семьёй, а комплексное и планомерное взаимодействие с ней.

Работа должна строиться не от праздника к празднику, а иметь своеобразный круг дел, когда родители вместе с педагогом постепенно становятся готовыми к взаимодействию. Сегодня в школе есть родители, которые полностью посвящают себя воспитанию детей, они ждут от педагогов советов и рекомендаций, готовы подключиться к любым общественным делам и активно проявляют себя в общественной и досуговой жизни своего ребенка и всего классного коллектива в целом.

Ни для кого не секрет, что деятельность школы в разы превышает интенсивность деятельности семьи. Но иначе и быть не может, так как именно педагоги являются специалистами в области образования, а потому именно должны инициировать взаимодействие с родителями, приводящее обе стороны к сотрудничеству. Именно такая слаженная работа помогает оптимизации обучения и становления личности обучающихся.